

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI PSIXIK RIVOJLANISHIGA O'YINNING PSIXOLOGIK TA'SIRI

Umaraliyeva Muxammadjonova¹, Xadichaxon Xusanjon qizi²
Qo'qon davlat pedagogika instituti Psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304232>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning o'sishi, uning psixikasining rivojlanishi jarayonida ya'ni nutqi, tafakkuri shakllanishi, muloqotga kirishish jarayonlarida o'yin faoliyatining o'rni haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha yosh davri, faoliyat turlari, psixik rivojlanish, nutq, tafakkur, muloqot, psixologik inqirozlar, o'yin faoliyati.

Аннотация. В данной статье речь идет о роли игровой деятельности в процессе роста и развития дошкольника, развития его психики, в процессах формирования его речи, мышления, вступления в общение.

Ключевые слова: дошкольный период, виды деятельности, психическое развитие, речь, мышление, общение, психологические кризисы, игровая деятельность.

Annotation. This article deals with the role of play activities in the process of growth and development of a preschooler, the development of his psyche, in the processes of forming his speech, thinking, and entering into communication.

Keywords: preschool period, types of activities, mental development, speech, thinking, communication, psychological crises, play activities.

KIRISH. Hozirgi davr yoshlari jismoniy, axloqiy jihatdan komillik darajasiga yengillik bilan erishsada, lekin aqliy kamolotga yetishish asab tizimining taranglashuvi, aqliy zo'riqish, hissiy jiddiylashuv, barqaror irodaviy akt, uzluksiz faollik, fidoiylilik namunalari evaziga bosqichma bosqich, asta-sekinlik bilan amalga oshishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi Farmonining IV bo'limida Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirishda 37-45-maqsadlarda aynan ta'lim tizimi, umumiy o'rta ta'lim maktabi va maktabgacha ta'limda bolalarga ta'lim-tarbiya berish haqida maqsadlar belgilangan.

Ontogenezda 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davr maktabgacha yosh davri hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasida juda tez sifat o'zgarishlari bo'lishini inobatga olgan holda 3 davrga: (3-4 Yosh) kichik maktabgacha davr, (4-5 Yosh) o'rta maktabgacha davr, (6-7 Yosh) katta maktabgacha davrga ajratish mumkin. Bola rivojlanish jarayonida kishilik avlodi tomonidan yaratilgan predmet va hodisalar olami bilan munosabatga kirishadi. Bola insoniyat qo'lga kiritgan barcha yutuqlarni faol ravishda o'zlashtirib, egallab boradi. Bunda predmetlar olamini, ular yordamida amalga oshiriladigan xatti-harakatlarni, tilni, odamlar orasidagi munosabatlarni egallab olishi, faoliyat motivlarining rivojlanishi, qobiliyatlarning o'sib borishi, katta yoshli kishilarning bevosita yordamida amalga oshirilib borilmog'i kerak. Asosan, shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyati kuchaya boshlaydi.

Ma'lumki, shu davrdagi bolalarning asosiy vaqti o'yin bilan o'tadi. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlanishining muhim vositasi, ularning asosiy faoliyati bo'lib hisoblanadi. O'yin jarayonida bola shaxsi faoliyat subyekti sifatida shakllana boshlaydi.

O'yin faoliyatini modellashtirish asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning harakat qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari bugungi kunda o'z ahamiyati va dolzarbligini yo'qotmagan.

O'yin maktabgacha yoshdagi bola uchun haqiqiy hayotdir. Agar tarbiyachi bolalar o'yinini oqilona tashkil eta olsagina u ijobiy natijalarga erishishi mumkin. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyatlaridan hisoblanadi. O'yin doim haqiqiy hayotni aks ettiradi. Demak, ijtimoiy hayot o'zgarishi bilan uning mazmuni ham o'zgaradi. O'yin ma'lum maqsadga ko'ra yo'naltirilgan ongli faoliyat bo'lib, uning mehnat bilan ko'p umumiyliigi bor va yoshlarni mehnatga tayyorlashga xizmat qiladi. O'yin faoliyati asosida bolada o'quv faoliyati rivojlanadi.

Haqiqatdan ham o'yin har bir yosh bosqichda bolaning tevarak atrofdagi hayotni va kishilar o'rtasidagi turli munosabatlarni har tomonlama bilib olishga qaratilgan faoliyatidir. Maktabgacha yoshdagi bolaning o'yin faoliyati mazmun jihatdan har kungi vaziyatga qarab o'zgarib turadi. O'yin doimo o'zgarib turganligi tufayli bola o'ynab charchamaydi, zerikmaydi. Bolaning atrof muhitga kishilarga, narsalarga va o'ziga bo'lgan turli munosabatlari mazmun hamda shakl jihatdan har doim o'zgarib turadigan o'yin jarayonida namoyon bo'ladi. Bolalarning turli ehtiyojlari, istak va qiziqishlari, qobiliyatlari hamda bir qancha shaxsiy fazilatlarini o'yin jarayonida bevosita rivojlanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Ko'pgina adabiyotlarda ta'kidlanishicha, o'yin bolaning shaxsiy rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Bu qo'rqqoq, ishonchsiz bolalarga o'zlarining kamchiliklari va qat'iyatsizliklarini yengishga imkon beradi. Mualliflarning "Ta'lim va rivojlanishdagi o'yin texnologiyasi" kitobida P.I. Pidkasiy va J.S. Haydarov shunday deydi: "Bugungi kunda ilg'or o'quv markazlarida kattalar, talaba va maktab o'quvchilari kichik bolalardек o'ynab, qiziqarli tarzda o'z aql-zakovatini o'rganayotgani ham odamni hayratga soladi. Va ular ko'r-ko'rona o'yinlarni o'ynashmaydi, lekin qonunlar va formulalarga, urushish va tinchlikni saqlashga, katta va kichik biznesga, bir so'z bilan aytganda, hayotda yashashga o'rganish uchun o'ynaydilar". A.P. Usova shunday degan edi: "Bolalar hayoti va faoliyatini to'g'ri tashkil etish — ulami to'g'ri tarbiyalash demakdir. Bolalarni tarbiyalashning o'yin shakli shuning uchun ham samarali natija beradiki, o'yinda bola yashashni o'rganmaydi, balki o'z hayoti bilan yashaydi".

Jahon psixologiyasi fanida o'yin nazariyasiga yirik ulush qo'shgan olimlardan biri — K.Gross hisoblanadi. XX asrlarning boshlarida o'yin nazariyasi uchun eng qulay va sarmahsul davr bo'lgan. U o'z zamondoshlari D.A.Kolotstsa va G.Spenserlarning fikr va mulohazalariga asoslangan holda o'yin nazariyasini yaratdi. K.Gross o'z g'oyasini umumlashtirib, uni "mashqlantirish nazariyasi" yoki o'z-o'zini tarbiyalash deb ataydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyati masalalari bilan olimlar S.L. Novoselova, N.Ya. Mixaylenko, N.A. Korotkova, S.A., Shmakov va boshqalar shug'ullanganlar.

Bundan tashqari taniqli pedagog olim Yan Amos Komenskiy o'yinni bola faoliyatining, uning tabiati va mayllariga to'g'ri keladigan zarur shakli deb hisoblagan edi. Uning fikricha o'yin — bolaning barcha qobiliyat ko'rinishlari rivojlanadigan jiddiy aqliy faoliyatdir, o'yinda borliq, dunyo haqidagi tasavvurlar doirasi kengayadi va boyidi, nutq rivojlanadi. Bola o'yin davomida tengqurlari bilan do'stlashadi. YA.A.Komenskiy o'yinga quvnoq bolalik va bolani uyg'un rivojlanish sharti sifatida qarar ekan, kattalarga bolalar o'yinlariga e'tiborli munosabatda bo'lishni, ularga oqilona rahbarlik qilishni maslahat bergan edi.

O'yin bola shaxsini tarbiyalashning asosiy vositasidir. O'yin orqali bolalar kattalarning mehnat tajribasini, bilim, malaka va ko'nikmalari harakat usullarini, axloq normalari va

qoidalarini, mulohaza va muhokamalarini egallab oladilar. O'yinda bolaning o'z tengdoshlari va kattalar bilan bo'ladigan munosabat usullari shakllanadi, his va didlari tarbiyalanadi.

Bola tug'ilganidan tahminan 8-9 oy o'tgach, kattalar bilan dastlabki o'yin faoliyatini boshlaydi. O'yin faoliyatidagi tabassum, jonlanish, shodlik, tuyg'ulari avval faqat kattalar ishtirokida namayon bo'ladi, vaqt o'tishi bilan o'yinning o'zi bolaga quvonch baqishlaydi. Go'dak bir yoshga yaqinlashgan sari kattalarning xatti-xarakatlarini izchil kuzatishdan tashqari unda asta-sekin ularning ko'mak berish ishtiyoqi tug'iladi. Natijada bola individual faoliyat turidan hamkorlikdagi faoliyatga ham o'ta boshlaydi. Ma'lum, hamkorlikdagi faoliyat muloqot ko'lamini kengaytirishga yordam beradi. Bolaning umumpsixologik taraqqiyoti faqat o'yin jarayonidagi amalga oshishini inobatga olib, bolalar o'yinlarining mazmunan boyitishiga katta e'tibor qaratish lozim.

O'yin orqali bolada turli psixik jarayonlar asta-sekin rivojlanib boradi. Masalan, bola o'yin orqali predmetlar bilan tanishib, narsalarning nomini eslab qoladi. Bunda ixtiyoriy xotira rivojlanishini ko'rishimiz mumkin.

NATIJA. O'yin jarayonidagi bolalar faol faoliyatining psixik taraqqiyot uchun ahamiyati shundaki, bolalarning turli sifat va fazilatlarini o'yin jarayonida faqat namoyon bo'libgina qolmasdan, bunda sifat va fazilatlar mustahkamlanadi, o'zlashtiriladi. Shuning uchun psixologiya nuqtai nazaridan oqilona ya'ni to'g'ri tashkil qilingan o'yin bola shaxsini har tomonlama o'stiradi va shuning bilan birga bolaning butun psixik jarayonlarida yani, sezish, idrok, diqqat, xotira, tafakkur, xayol va irodani ildam rivojlanishiga yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar o'yin faoliyati bilan birga ta'limiy mashg'ulotlarda ham ishtirok etadilar. Maktabgacha tarbiya yoshi davridagi ta'limiy mashg'ulotning asosiy mazmuni bolani atrof hayotdagi narsa va hodisalarning asosiy xususiyatlari bilan tanishtirish, og'zaki nutqni lug'at boyligi, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, grammatik tomondan to'g'ri so'zlashlikka o'rgatish, bog'lanishli nutqni shakllantirishdan iborat, elementar mavhum tushunchalarga ega bo'lish, jismoniy tarbiya, tasviriy san'at qirqib yopishtirish, rasm, loy yoki plastilindan turli buyumlar yasash, qurilishi materiallar bilan ishlash, muzika va boshqa mazmundagi mashg'ulotlar bolani aqliy jihatdan maktab ta'limini egallashga tayyorlash imkonini beradi.

XULOSA. O'yin bolalar hayotida shunday ko'p qirrali faoliyatki, unda kattalarga mansub bo'lgan mehnat ham, turli narsalar haqida tafakkur qilish, xom-xayol surish, dam olish va xushchaqchaqlik jarayonlarining barchasi o'yin faoliyatida aniq bo'ladi. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, o'yin faqat tashqi muhitdagi narsa hodisalarni bilish vositasigina emas, balki qudratli tarbiya vositasi hamdir. Ijodiy va syujetli o'yinlarda bolalarning barcha psixik jarayonlari bilan birgalikda ularning individual xususiyatlari ham shakllanadi.

Darhaqiqat, o'yin faoliyatida bolalarda xarakterning yangi ko'rinishi, ya'ni uning fikriy, aqliy jihati namoyon bo'ladi va shuning uchun o'yin harakatlarini shakllantirish jarayonida bolada fikrlash faoliyatining dastlabki ko'rinishi vujudga keladi. Bolaning aqliy kamol topishida yoki uning umumiy kamolotida o'yinning muhim ahamiyat kasb etishi xuddi mana shu dalil orqali o'z ifodasini topadi. Bola o'yin faoliyatida maktab ta'limiga tayyorlanib boradi, shu boisdan, unda psixik, aqliy harakatlarning yaqqol shakllari tarkib topa boshlaydi.

Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ta'lim-tarbiya ishlarining muvaffaqiyati ko'p jihatdan bolalarning o'yin faoliyatlarini maqsadga muvofiq tashkil qila bilishga bog'liqdir. Shunday qilib, o'yin bolalar xayoli tomonidan yaratilgan narsa emas, aksincha, bolalar xayolining o'zi, o'yin davomida yuzaga kelib, rivojlanadigan psixik jarayondir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Хоткина Н.А. Развитие двигательных качеств у детей дошкольного возраста. Игры и упражнения. - СПб., 1995.- 64 с.
2. Qurbonova Saidaxon Miralimjanovna. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR PSIXIKASINING RIVOJLANISHI. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION International scientific-online conference. 146-157 p.
3. Asqarov Anvarjon Rahimjon o'g'li. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING AQLIY TARAQQIYOTINING RIVOJLANISHIDA O'YIN RIVOJLANTIRUVCHI FAOLIYAT SIFATIDA. Uzbek Scholar Journal, 5, 207–209.
4. Rahimjon o'g'li, A. A. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MANTIQUIY TAFAKKUR RIVOJLANISHINING IJTIMOY PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 1(2), 116-119.
5. Umaraliyev M.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitobxonlikka jalb qilish yo'llari. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9884824449205389662&btnI=1&hl=ru>
6. Umaraliyev M.M. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.
7. <https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/79>